

¿Qué es el populismo punitivo?

What Is Penal Populism?

David Garland¹

Resumen

En este artículo se examina el concepto de populismo punitivo y sus implicancias para la formación de la política penal en sociedades democráticas. Se sostiene que el populismo punitivo no es una política específica ni necesariamente sinónimo de mayor severidad, sino una forma de discurso político que invoca la autoridad del “pueblo” para desacreditar la pericia profesional y las élites liberales, afirmando que la política penal debe reflejar directamente la voluntad popular. La asociación frecuente entre populismo y punitividad es contingente, no esencial. Asimismo, se argumenta que tanto “el pueblo” como la “opinión pública” son construcciones políticas y metodológicas, no datos sociales transparentes, aunque sus representaciones poseen efectos reales en contextos electorales y en la competencia política.

Abstract

This article examines the concept of punitive populism and its implications for the formation of criminal policy in democratic societies. It argues that punitive populism is not a specific policy nor necessarily synonymous with greater severity, but rather a form of political discourse that invokes the authority of “the people” to discredit professional expertise and liberal elites, asserting that criminal policy should directly reflect the will of the people. The frequent association between populism and punitiveness is contingent, not essential. It is also argued that both “the people” and “public opinion” are political and methodological constructs, not transparent social data, although their representations have real effects in electoral contexts and political competition.

¹ New York University
<https://orcid.org/0000-0002-8710-4149>
david.garland@nyu.edu

DOI: 10.5281/zenodo.18894813

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: Garland, D. (2025) “¿Qué es el populismo punitivo?”, *Cuestiones Criminales*, 8 (15): 41-68.

Publicación original: “What Is Penal Populism? Public Opinion, Expert Knowledge, and Penal Policy-Formation in Democratic Societies”, en: A. Liebling, J. Shapland, R. Sparks, J. Tankebe (eds.): *Crime, Justice, and Social Order: Essays in Honour of A. E. Bottoms*, Oxford University Press, 2022.
Traducción al español por Nahuel Roldán (LESyC, UNQ—FCJyS, UNLP).

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: Populismo punitivo, Opinión pública, Discurso experto
KEYWORDS: Penal populism, Public opinion, Expert discourse

Fue Tony Bottoms—el penólogo británico más perspicaz y atento a los cambios de su tiempo—quien, en 1995, llamó por primera vez nuestra atención sobre la *punitividad populista* y su creciente importancia en la política penal contemporánea (Bottoms, 1995b)¹. Desde entonces, a lo largo de más de dos décadas y media, los comentaristas no han dejado de referirse a la *punitividad populista* y a su lugar en la política penal y en el discurso político, aunque la expresión *populismo punitivo* ha pasado a convertirse en el término técnico más habitual en este tipo de debates. Sin embargo, pese a su familiaridad y a la frecuencia con que se emplea, el significado preciso y las implicancias de este concepto—y de los fenómenos a los que remite—siguen siendo objeto de controversia y desacuerdo.

Algunos autores consideran el *populismo punitivo* como un elemento significativo y perturbador del panorama contemporáneo de la justicia penal, atribuyéndole una eficacia causal en la gestación de la “nueva punitividad” de los años noventa y en adelante, señalando su influencia expansiva a escala global y sugiriendo contramedidas que podrían limitar su impacto. Otros, en cambio, se muestran menos convencidos: consideran que el concepto es impreciso, que su aplicación resulta excesivamente general y que su estatus normativo no es tan claramente negativo². A la luz de este interés

¹ Este ensayo ha estado en preparación durante varios años y, en el ínterin, el populismo punitivo ha pasado a ser un tema menos acuciante, mientras que el populismo político nacionalista-autoritario se ha convertido en uno mucho más urgente. Aquí me ocupo únicamente de la variante penal de este fenómeno más amplio. (Para un análisis perspicaz de los temas populistas en la política contemporánea, véase Jan-Werner Müller, “Populism and the People”, *London Review of Books*, 23 de mayo de 2019). Mi capítulo tiene sus orígenes remotos en un breve prefacio escrito para un número especial de *The Japanese Journal of Sociological Criminology*. Ese prefacio fue posteriormente revisado y ampliado para constituir el texto de una conferencia plenaria pronunciada en el congreso de la British Society of Criminology, celebrado en Portsmouth, Inglaterra, en julio de 2012. Fue presentado por segunda vez, en una versión escocesa debidamente revisada, como la conferencia anual del Scottish Centre for Crime and Justice Research en mayo de 2015. El autor agradece a Tom Ellis, editor del número especial y uno de los organizadores del congreso de la BSC, por estas invitaciones y por haber alentado una reconsideración del populismo punitivo. Asimismo, agradece a David Brown, Stephen Holmes, Neil Hutton, Russell Hogg, al fallecido James B. Jacobs, Richard Jones, Lisa Kerr, Julian Roberts y Mike Rowan por sus valiosas sugerencias, y a la D’Agostino Foundation de la NYU School of Law por el apoyo a la investigación. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer la influencia formativa de Tony en mi propia investigación e ideas. Fue en sus cursos de posgrado sobre *Penology & Punishment and Society* en la Universidad de Sheffield donde encontré por primera vez la obra de Michel Foucault, y fue Tony quien me encaminó hacia la investigación que eventualmente se convertiría en *Punishment and Welfare* (Garland, 1985). Entonces como ahora, su conocimiento detallado de la práctica penal, junto con su agudo interés por la teoría social y la explicación sociológica, constituyen un modelo y una fuente de inspiración.

² Sobre populismo punitivo, véase Pratt (2007); Roberts et al. (2003); Freiberg y Gelb (2008). Sobre “punitividad populista”, véase Bottoms (1995b). Sobre el “populismo autoritario” de las políticas de “law and order” de la Sra. Thatcher, véase Hall (1980). Para una defensa matizada del “populismo punitivo” como aspecto de la política democrática, véase Ryan (2005). Sobre las virtudes de “aislar” la política de justicia penal de las presiones populistas, véase Lacey (2008), Roberts et al. (2003) y Roberts y de Keijser (2014); para argumentos democráticos en contra de dicho aislamiento, véase Dzur (2012) y Loader y Sparks (2011). Ryberg y Roberts (2014) presentan argumentos a favor y en contra. Sobre el populismo en general, véase Müller (2016), Taggart

y de estas discrepancias—y del papel que desempeñó Tony Bottoms en provocarlas—, me propongo reflexionar sobre nuestro uso de este término y examinar con mayor detenimiento los fenómenos a los que alude y las cuestiones a las que remite. Al mismo tiempo, quiero considerar algunos de los sesgos implícitos que modelan nuestras discusiones sobre el “populismo punitivo” y preguntarme si ellos también deberían ser objeto de debate y crítica. Finalmente, deseo examinar brevemente el papel de la pericia penológica en la configuración de la política penal en las sociedades democráticas, especialmente cuando dicha pericia entra en conflicto con la opinión pública mayoritaria.

El término “populismo punitivo” condensa toda una serie de cuestiones empíricas, conceptuales y normativas. Plantea interrogantes acerca de las relaciones entre los medios de comunicación, el público y nuestros representantes políticos: qué son esas relaciones y qué deberían ser. Nos insta a considerar el equilibrio adecuado entre la pericia profesional y el sentir comunitario en la formulación de la política penal, especialmente en lo que respecta a medidas en las que parecen predominar consideraciones morales antes que instrumentales. Suscita preguntas teóricas y empíricas acerca de la naturaleza de la “opinión pública” y de cómo esta cambia a lo largo del tiempo; preguntas metodológicas sobre cómo medirla del mejor modo posible; y preguntas políticas acerca de su estatuto adecuado dentro del proceso democrático. Finalmente, plantea interrogantes históricos sobre las condiciones bajo las cuales el “populismo punitivo” adquiere prominencia, así como cuestiones institucionales y comparativas relativas a su capacidad variable para moldear la política en diferentes jurisdicciones y marcos institucionales. Ninguna de estas cuestiones está aún resuelta. Algunas apenas han comenzado a formularse. Y cabe sospechar que las implicancias políticas del populismo punitivo—que es el único punto en el que la mayoría de los penólogos parecen coincidir—pueden ser más abiertas e indeterminadas de lo que habitualmente se supone³.

¿Qué es el populismo punitivo?

El populismo punitivo es, ante todo, una forma de discurso político que, de manera directa o implícita, denigra las opiniones de los expertos profesionales y de las élites

(2000), Canovan (1981), Barker (2005) y Hogg (2012). Como señala Laclau (2007: 1), “un rasgo persistente de la literatura sobre el populismo es su renuencia—o dificultad—para otorgar al concepto un significado preciso”.

³ Como señala Russell Hogg—otro estudiante de Tony Bottoms: “que el crimen y el castigo constituyen un terreno muy difícil para la política de izquierda y progresista es algo que difícilmente pueda ponerse en duda. No obstante, es un error confundir populismo con punitividad (como invariablemente hacen los análisis del populismo punitivo). Más bien, es necesario (...) considerar las muy distintas maneras en que la política (populista) y lo penal pueden articularse” (Hogg, 2012).

liberales, y reivindica en su lugar la autoridad de “el pueblo”, cuyas opiniones sobre el castigo afirma expresar. Subrayaría aquí la distinción entre lo *popular* y lo *populista*. Los discursos penales que cuentan con el respaldo de expertos y élites pueden alcanzar apoyo popular, logrando así una alineación entre la opinión de las élites y la opinión popular. En Escocia, por ejemplo, el sistema de justicia juvenil de los *Children’s Panels* ha contado, en distintos momentos, con el apoyo tanto de élites expertas como de una mayoría del público escocés. En cambio, los discursos populistas construyen una oposición entre las élites y “el pueblo”—esto es, los no pertenecientes a la élite, la gente “común”—y pretenden representar las opiniones de estos últimos. El populismo punitivo suele presentar un sesgo punitivo y reaccionario—de ahí que con frecuencia lo consideremos sinónimo de punitividad populista. No obstante, como sugeriré más adelante, esto puede ser una consecuencia contingente de la política penal reciente y no un rasgo esencial del fenómeno.

El contraste implícito que se establece cada vez que los comentaristas abordan el populismo punitivo es el que opone, por un lado, formas recientemente politizadas (e implícita o explícitamente anti-expertas) de discurso y de formulación de políticas y, por otro, enfoques más antiguos, guiados por expertos, basados en evidencia y criminológicamente sofisticados. En lugar de atender a las opiniones de los expertos y profesionales de la penología—como, al parecer, ocurría en el pasado⁴—, los políticos y legisladores populistas afirman ahora tomar como guía a ese pueblo sufriente y mal atendido, y sobre todo a las víctimas, cuyas preferencias suelen describirse como inclinadas hacia medidas más punitivas (o más protectoras). Allí donde la opinión pública operaba anteriormente como un límite externo a las iniciativas de política, se dice que ahora funciona como una fuente privilegiada⁵. La investigación empírica y el conocimiento criminológico son relegados y, en su lugar, emerge una nueva deferencia

⁴ Loader (2006) analiza esa etapa anterior bajo la rúbrica de élites liberales y “Platonic Guardians”. Y en su prólogo a un libro sobre populismo punitivo, Nigel Walker (2003: v) recuerda “una época en la que la única característica de la política penal que los políticos discutían era la pena capital, e incluso esa se olvidaba en tiempos electorales”. Según Loader, los funcionarios del Home Office en las décadas de 1960 y 1970 aspiraban a “gestionar” la opinión pública sobre el delito, siendo su “disposición gubernamental” la de considerar que “el sentimiento público no instruido respecto del crimen es algo peligroso—un objeto que debe ser monitoreado y contenido, orientado por senderos apropiados, enfrentado y debatido cuando sea necesario (...) pero no seguido, y mucho menos dotado de respaldo o expresión gubernamental” (2006: 568). En contraste, las políticas punitivas populistas “son posturas políticas, normalmente adoptadas con la clara convicción de que serán populares ante el público” (Bottoms, 1995b: 40).

⁵ Para un ejemplo de cómo la opinión pública actuó como freno en un entorno de política predominantemente guiado por expertos, véase el informe *Sentences of Imprisonment: A Review of Maximum Penalties*, emitido por el Advisory Council on the Penal System en 1978. A raíz de críticas en la prensa y de informes sobre indignación pública, las recomendaciones del Consejo relativas a la reducción de la duración de las penas no fueron adoptadas por el gobierno laborista. Al año siguiente, el recién electo gobierno conservador disolvió de hecho el Consejo.

hacia la voz de la “experiencia popular”, del “sentido común”, de “lo que todo el mundo sabe” (Garland, 2001)⁶.

El populismo punitivo va de la mano de una politización del proceso de elaboración de políticas, de una reducción de la influencia experta en su formulación y de un debilitamiento del control gerencial del proceso penal⁷. Supone una inversión de lo que Foucault (1977: 247) denominó la “declaración de independencia carcelaria”, una restricción de los poderes discrecionales de los profesionales penales y una expansión del control político directo sobre cuestiones tales como la duración de las penas, las condiciones de encierro y las decisiones relativas a la liberación. Asimismo, implica un cambio en el tono emocional del proceso penal, sustituyendo el distanciamiento frío de los decisores profesionales por un emotivismo más expresivo que afirma comunicar los sentimientos de un público movilizad y indignado⁸. La ley californiana de *Three Strikes*—una iniciativa legislativa aprobada por referéndum en 1994 tras una campaña pública fuertemente emotiva impulsada por los padres de víctimas de homicidio—podría considerarse paradigmática de este género.

Finalmente, el populismo implica un papel acrecentado de los medios de comunicación de masas, que—en concierto con políticos populistas y víctimas de alto perfil—se presentan a sí mismos como la voz del pueblo. Los titulares y editoriales sensacionalistas adquieren mayor relevancia en la configuración de las decisiones penales y, a la inversa, las medidas penales se diseñan para tener buena recepción en la prensa popular. Las *representaciones* penales asumen una nueva centralidad y las políticas se presentan al público en un lenguaje idiomático, adaptado al formato sensacionalista y atento a la imagen: el “short sharp shock”, el “boot camp”, “three strikes”, “prison works!”, la “Megan’s law”.

En un mundo político caracterizado por el populismo punitivo, el debate político sobre el castigo busca interpelar a la multitud y presta menor atención a la evidencia criminológica o a su alineación con la opinión experta. Las medidas populistas rara vez están “guiadas por la evidencia”, ni se justifican mediante análisis de costo–beneficio ni

⁶ Ryan (2005: 141) resume el giro de la siguiente manera: “Eran ‘las gentes de Gran Bretaña’, dijo en una ocasión famosa la Sra. Thatcher, a quienes ella escuchaba en materia de crimen y castigo, no a la academia, a las élites administrativas que dirigían la Home Office Research Unit, ni a grupos de presión interesados, como la Howard League for Penal Reform”.

⁷ En una memoria reciente, el ex funcionario del Home Office David Faulkner (2014: 14–15) comenta sobre este desplazamiento: “Las fuentes tradicionales de asesoramiento, como comisiones, comités y los propios funcionarios públicos, dieron paso a consultores y think tanks alineados políticamente (...) las cuestiones pasaron a ser más asuntos de juicio político que de criterio departamental o profesional”.

⁸ Sobre la distinción entre enfoques “fríos” y “calientes” del crimen y el castigo, véase Garland (2001: 10–11) y Loader y Sparks (2011). Sobre la necesidad de reconocer los aspectos emocionales de medidas penales no punitivas, como la rehabilitación y la restauración, véase Sparks (2001) y Brown (2005).

se acompañan de criterios de evaluación y métricas de desempeño. Su objetivo es la inmediatez del apoyo público y la ventaja política, no la acumulación a largo plazo de resultados penológicos. Y aunque afirman representar la “opinión pública” y la “voluntad del pueblo”, las medidas populistas están orientadas a responder a titulares mediáticos y a expresiones vívidas del clima emocional público, más que a los hallazgos de la investigación social sobre opinión pública (Pratt, 2008; Green, 2008). El “pueblo” al que invocan es imaginado y sus supuestas opiniones son asumidas, no establecidas mediante evidencia empírica ni a través de procesos extensos de consulta.

Cómo pensar el populismo punitivo

Concebido en estos términos, el populismo punitivo no es una política, sea punitiva o de otro tipo. Es, más bien, una manera de *argumentar en favor de* una política o de *representarla*: una forma distintiva de discurso (y práctica) política que afirma representar “al pueblo” y que está diseñada para apelar a audiencias populares⁹. En tiempos recientes, el populismo punitivo ha tendido a orientar el derecho penal hacia medidas más severas, más punitivas—hacia lo que Bottoms denominó “punitividad populista”—, pero es posible imaginar políticas populistas que adopten medidas más indulgentes si estas lograran resonar con los sentimientos populares¹⁰. La conexión entre políticas populistas y “punitividad” es contingente y no necesaria. El populismo punitivo puede adoptar una variedad de formas, algunas punitivas y otras no. Por lo tanto, “punitividad populista” y “populismo punitivo” no deberían considerarse sinónimos exactos. Más bien, deberíamos entender la punitividad populista como una instancia específica dentro del fenómeno más general del populismo punitivo.

Las políticas populistas punitivas tampoco son necesariamente conservadoras o “de derecha” en su alineamiento político. Cuando el ex alcalde de Londres, Ken Livingstone, sugirió ante una audiencia londinense que deberíamos “ahorcar a un banquero por semana” hasta que la industria financiera mejorara, estaba desplegando una versión izquierdista del populismo punitivo¹¹. Las demandas de castigos severos contra banqueros, financistas y “peces gordos” del capitalismo son ejemplos familiares del mismo fenómeno y, de hecho, resultan más coherentes con la historia previa de la política populista (Kazin, 1998).

⁹ Cf. Laclau (2007: xi): “el populismo no posee una unidad referencial porque no se le atribuye a un fenómeno delimitable sino a una lógica social (...) El populismo es, sencillamente, una manera de construir lo político”.

¹⁰ Véase Hogg (2012) para una discusión sobre cómo podría configurarse un populismo punitivo progresista. Véase también Sparks (2001: 198), quien plantea la pregunta: “¿Puede haber una política penal populista de izquierda?”. Jones (2010) analiza ejemplos de “clemencia populista” de un sesgo más reaccionario y conservador.

¹¹ http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/02/17/ken-livingstone-hang-a-banker-week_n_1284362.html

Por último, debemos advertir que no todas las políticas punitivas son populistas. Los gobernantes autoritarios en sociedades no democráticas—al igual que los soberanos absolutistas de la Europa de la temprana modernidad—imponen castigos severos con total indiferencia hacia las preferencias públicas. El populismo punitivo es característico de sociedades en las que la opinión pública importa, y especialmente de sociedades democráticas con medios de comunicación masivos comercializados y competitivos. Es particularmente característico de los Estados Unidos, que cuentan con instituciones políticas populistas como las iniciativas legislativas por referéndum, las primarias partidarias y la elección popular de fiscales y jueces, aunque instituciones y prácticas similares están adquiriendo relevancia en otros contextos y podrían pronto convertirse en rasgos habituales de la mayoría de los sistemas democráticos.

Populismo, el pueblo y la opinión pública

La relación entre el discurso populista y la “voluntad del pueblo” que supuestamente expresa plantea dos cuestiones completamente distintas, cada una de ellas de naturaleza en cierto modo filosófica.

La primera cuestión se refiere a la identidad del pueblo que se invoca. Las categorías de “el pueblo” y “el público” que se inscriben en el discurso populista son, como toda entidad interpelada, construcciones abiertas a la disputa. Por más seguros que parezcan los populistas cuando recurren a estos términos—cuando el *Tea Party* pretende ser la voz de los “verdaderos patriotas estadounidenses” o *Occupy Wall Street* reivindica la autoridad del “99%”—, la existencia efectiva de un “público” que sostenga las opiniones que se le atribuyen siempre está por determinarse. Tal vez esas personas existan, tal vez no. Tal vez constituyan una mayoría de la población o del electorado, o encarnen al “verdadero pueblo” o a la “mayoría silenciosa”; tal vez no. Pero su existencia será siempre, en alguna medida, producto de las mismas representaciones políticas que afirman representarlas y convocarlas¹². En otras palabras, el pueblo cuya “voluntad” supuestamente fundamenta y legitima las posiciones populistas suele ser ensamblado, movilizado e identificado *en y a través de esas mismas prácticas* de representación y construcción política. Así formula este punto Gareth Stedman Jones (1983: 23–24): “Los discursos políticos se dirigen a determinados electorados; de hecho, en ciertos momentos formativos decisivos son capaces de constituir o reconstituir tales electorados. Existe una conexión íntima entre lo que se dice y a quién se le dice. Sin

¹² Como señala David Brown (2012), la categoría de “el pueblo” invocada por los discursos populistas es un “significante flotante”, un sujeto idealizado e imaginario construido en el propio proceso de representación. Sobre la relación entre las prácticas políticas de representación y aquello que es representado, véase Stedman Jones (1983) y Laclau (2007).

embargo, no puede afirmarse que esa conexión deba concebirse en términos de un reconocimiento de la preexistencia de propiedades sociales comunes entre los destinatarios. Más bien, debería entenderse como la construcción—exitosa o fallida—de una posible representación de cuáles podrían ser esas propiedades comunes. Por supuesto, la pretensión casi definitoria del discurso político es la de responder a una necesidad o demanda preexistente. Pero, en realidad, su motivación primaria es crear y luego orquestar esa demanda, modificar la autoidentificación y la conducta de aquellos a quienes se dirige. La relación que se intenta establecer es prefigurativa, no reflexiva”.

Ernesto Laclau (2007: 224) formula esencialmente el mismo argumento cuando insiste en que “el pueblo” es una categoría *política*, no una referencia a un grupo preexistente ni un dato de la estructura social, y que la invocación populista de esa categoría implica siempre un intento activo, instituyente y constructivo de forjar una agencia nueva y singular a partir de una pluralidad de elementos heterogéneos.

Dicho en términos sencillos, el discurso populista opera para “crear y orquestar” la opinión popular que afirma expresar. *Esto no* significa que tales opiniones surjan de la nada. Los discursos populistas se convierten en mera demagogia si no logran tocar ninguna fibra, si no consiguen resonar, si no tienen éxito en interpelar a una masa de sujetos reales. Y solo pueden tener éxito en este sentido si las posiciones del populista son, en alguna medida, efectivamente compartidas por sectores amplios. Como toda ideología exitosa, el discurso populista necesita conectarse con la experiencia de personas reales y representar esa experiencia en una forma utilizable. Pero *sí implica* que esos “pueblos” particulares, que se identifican con esas representaciones específicas y se organizan en torno a esas posiciones políticas concretas, no preexisten a las prácticas políticas de representación y organización que trabajan para traerlos a la existencia. Como observa Stuart Hall (1980: 2), los políticos populistas primero forman la opinión pública y luego, de manera poco sincera, la consultan.

Antes de concluir este análisis sobre el modo en que “el pueblo” es invocado e interpelado por los discursos populistas, conviene señalar una característica que distingue al populismo *punitivo* del populismo en sus otras formas. Cuando los historiadores sociales y los analistas políticos estudian el populismo, suelen ocuparse de *movimientos* políticos y de la movilización de fuerzas populares. Ya se trate del *People’s Party* estadounidense, del peronismo en Argentina, de los *narodniki* rusos, del movimiento cartista inglés o de la actual ola de populismo antiestablishment—el *Tea Party* y Donald Trump en Estados Unidos, el *National Front* en Francia, el *Five Star Movement* en Italia, los *Freedom Parties* en Austria y los Países Bajos, *Podemos* en España, *Fidesz* en Hungría, *Law and Justice (PiS)* en Polonia y *UKIP* en Gran Bretaña—que actualmente recorre el escenario occidental, el proceso político que se analiza es

uno de movilización, organización y acción, manifestado en manifestaciones, concentraciones, protestas sociales, formación de partidos y prácticas políticas¹³. En contraste, el “populismo” del *populismo punitivo* no trata (o no principalmente) de la movilización de fuerzas sociales, de la organización de demandas populares ni de la formación de un movimiento popular. Se refiere, más bien, a la invocación de “el pueblo” y de sus (supuestas) demandas penales por parte de figuras políticas en el marco de campañas electorales o reformas legislativas. El populismo punitivo suele invocar “al pueblo” como base de apoyo electoral y como fuente de legitimación, sin buscar organizarlo o movilizarlo más allá de ese objetivo. En las últimas décadas ha habido numerosos *discursos* de populismo punitivo, pero pocos casos de *movimientos* populares formados en torno a demandas penales, y menos aún que hayan movilizado acciones masivas que vayan más allá de la firma de una petición¹⁴.

La segunda cuestión se refiere a la naturaleza de las creencias y actitudes que supuestamente constituyen el “sentimiento popular” y la “opinión pública”. Los comentaristas liberales suelen sugerir que el vínculo entre populismo y punitividad se basa en una lectura errónea del sentimiento popular, el cual—afirman—es menos duramente retributivo de lo que sugieren tanto la prensa sensacionalista como los datos de las encuestas de opinión¹⁵. Pero este asunto es más complejo de lo que a veces se reconoce. Los criminólogos sostienen que las respuestas que las personas legas ofrecen en encuestas de opinión “superficiales” tienden a ser más punitivas que las que brindan en modalidades de indagación más finas e interactivas, tales como la investigación mediante grupos focales o las encuestas deliberativas¹⁶. Y la conclusión

¹³ El movimiento de víctimas podría parecer una excepción, pero inicialmente fue un movimiento de base y posteriormente fue cooptado por políticos populistas, más que organizado y movilizado por ellos; véase Garland (2001).

¹⁴ Véase, por ejemplo, Frost (2010); Roberts *et al.* (2003); Applegate *et al.* (1996); Cullen *et al.* (1988). Hutton (2005: 246) resume este patrón de hallazgos del siguiente modo: “Las preguntas de encuesta formuladas de manera estructurada y la ausencia de información tienden a generar respuestas más punitivas, mientras que los métodos que permiten a los encuestados interactuar y entablar diálogo, los temas planteados en torno a casos individuales y la provisión de mayor información tienden a generar actitudes más liberales”.

¹⁵ “Un extenso cuerpo de evidencia (...) ha demostrado de manera convincente que las personas que parecen ser punitivas cuando se les solicita una respuesta ‘espontánea’ a preguntas simplistas y abstractas, se vuelven mucho menos punitivas cuando se les permite ofrecer una respuesta reflexiva y considerada frente a información más detallada sobre un caso específico”. Freiberg y Gelb (2008: 4). Véase también Green (2008) y Rowan (2012).

¹⁶ Desde luego, estos artefactos pueden ser más o menos robustos: algunas actitudes públicas pueden modificarse mediante la provisión de mayor información. Otras—como el apoyo a la pena de muerte—se sostienen con mayor tenacidad. Para un análisis matizado y perspicaz, véase Hutton (2005), quien subraya la dificultad de ofrecer una explicación clara de lo que el público piensa acerca de la determinación de la pena y el castigo: “Las opiniones [del público] parecen ser complejas y contradictorias. Dependen de los métodos utilizados para intentar medirlas, de si los relatos empleados en esos métodos son estructurales o individualizados y de la naturaleza de cualquier información adicional presentada a los encuestados en el momento de la recolección de datos. Sus opiniones también reproducen narrativas sociales más generales sobre

crítica que habitualmente se extrae de ello es que los políticos populistas están tergiversando la verdadera naturaleza de la opinión pública, que “en realidad” sería menos severa de lo que indican las encuestas estándar. El problema de este relato convencional es que presupone la existencia de una opinión pública “real” o “verdadera”, a la cual algunos métodos tendrían mejor acceso que otros, en lugar de considerar las representaciones de la opinión pública como artefactos producidos por los propios procesos de investigación que las generan¹⁷. Asimismo, presupone que las formas “más profundas” de indagación producen un retrato más “auténtico” o más “legítimo” de la opinión pública. Pero ninguna de estas suposiciones resiste un examen riguroso.

No se trata solo de que, como afirma de manera tajante Pierre Bourdieu (1993,), “la opinión pública no existe”—aunque acierta al insistir en que aquello que describimos como “opinión pública” no preexiste a los procesos mediante los cuales es activada por estímulos mediáticos, enmarcada por las preguntas de las encuestas y aplanada por las formas numéricas en las que se agregan y representan fenómenos heterogéneos como el conocimiento, la creencia, la actitud, la opinión y la preferencia¹⁸. El punto más importante es que, *a efectos de la competencia electoral*, las actitudes y preferencias públicas generadas por las encuestas no pueden descartarse simplemente por ser “superficiales”. Tampoco pueden desecharse en favor de las actitudes más reflexivas y más indulgentes que a veces emergen de formas de indagación más profundas. ¿Por qué? Porque, cuando los votantes acuden a las urnas y eligen entre uno u otro candidato, por lo general llevan consigo las actitudes superficiales que declararon a los encuestadores, no las comprensiones más informadas y reflexivas que pueden surgir de

riesgo, inseguridad y ansiedad, que existen en un contexto más amplio que la experiencia o el conocimiento personal de los encuestados”.

¹⁷ Cf. Bourdieu (1993: 149–150): “Toda encuesta de opinión presupone que todo el mundo puede tener una opinión; en otras palabras, que producir una opinión es algo accesible a todos. A riesgo de ofender un sentimiento ingenuamente democrático, yo cuestionaría esta primera premisa [esta competencia política no está universalmente distribuida. Varía, en términos generales, con la educación]. En segundo lugar: se asume que todas las opiniones tienen el mismo valor. Creo que puede demostrarse que esto no es cierto y que la acumulación de opiniones que no poseen la misma intensidad conduce a la producción de artefactos carentes de sentido. La tercera premisa implícita es esta: formular la misma pregunta a todos supone que existe un consenso sobre cuáles son los problemas, es decir, que hay acuerdo sobre cuáles son las preguntas que vale la pena plantear (...) La ‘opinión pública’ que se manifiesta en la portada de los periódicos (‘el 60% de los franceses está a favor de...’) es un artefacto puro y simple cuya función es disimular el hecho de que el estado de la opinión en un momento dado es un sistema de fuerzas, de tensiones, y que nada expresa de manera más inadecuada ese estado de la opinión que un porcentaje”. Johnstone (2000: 163) afirma sobre las encuestas de opinión: “No distinguen claramente entre los diferentes aspectos de la ‘opinión pública’—como conocimiento, actitudes y sensibilidades—y tampoco nos dicen mucho de valor acerca de por qué las personas adhieren a determinadas actitudes o cuán firmemente lo hacen”.

¹⁸ Sobre la importancia de las instituciones políticas en la configuración de los resultados penales, véase Garland (2013).

la participación en grupos de discusión o en encuestas deliberativas. Desde el punto de vista del político que busca votos, lo que más importa es dónde se sitúan los votantes en relación con una cuestión, no dónde podrían situarse si fueran sometidos a un protocolo de investigación intenso y transformador.

Las afirmaciones sobre la opinión pública son generalizaciones basadas en diversos tipos de evidencia—producida en su mayor parte por encuestas, en respuesta a preguntas de entrevista previamente establecidas—acerca de las opiniones de individuos. Estas “opiniones” pueden codificarse como “a favor”/“en contra”/“no sabe” o “demasiado”/“insuficiente”/“adecuado”, pero las formas subyacentes de conocimiento, opinión, preferencia y creencia que tales codificaciones representan suelen ser mucho más heterogéneas. Generalizar sobre estos fenómenos heterogéneos y asignarles valores numéricos singulares implica necesariamente ocultar esas variaciones. Así, si nuestro interés es comprender qué piensan y sienten las personas, estos hallazgos pueden resultar demasiado rudimentarios como para tener gran peso. No obstante, las representaciones sintéticas de la opinión pública sí se aproximan a algo que puede resultar decisivo para el resultado de elecciones populares (o para patrones de comportamiento del consumidor) y a menudo demuestran ser buenos predictores de esos resultados. En consecuencia, los críticos del populismo no deberían desestimar la “realidad” de las actitudes generadas por las encuestas de opinión, ni subestimar su valor predictivo (y, por ende, su importancia) desde un punto de vista político.

En cierta medida, las divisiones entre expertos y políticos—incluso entre expertos liberales y políticos liberales—en materia de política penal son consecuencia de las diferentes líneas de rendición de cuentas, incentivos y recompensas que afectan a los distintos actores del proceso de formulación de políticas. Y si queremos comprender las fuerzas que configuran la política penal, debemos apreciar las presiones específicas que pesan sobre los actores situados de manera diferente en el proceso de elaboración normativa y legislativa. Medidas penales progresistas—y potencialmente impopulares—como la libertad condicional, la remisión de pena, los permisos de salida o las prisiones abiertas pueden concordar con la ideología profesional de los penólogos progresistas y de los funcionarios de los servicios correccionales, y aportar recompensas profesionales y prestigio a quienes las promueven. Pero estos programas suelen ser vistos con recelo por el público general y reportan pocos beneficios inmediatos al político electo. Y cuando las cosas salen mal, es con frecuencia el puesto del político el que queda más inmediatamente en juego. Para los políticos que enfrentan desafíos electorales, una serie de titulares negativos en la prensa sensacionalista puede pesar más que un estante entero de informes de investigación. Y cuando los funcionarios electos están expuestos a ciclos electorales frecuentes y a la amenaza de disputas

internas en primarias, como ocurre en el sistema político estadounidense, las perspectivas de una política penal progresista suelen verse severamente limitadas, especialmente cuando las cuestiones de crimen y castigo ocupan el centro de la atención pública¹⁹. El desafío para los penólogos y asesores en política penal consiste en encontrar modos de presentar sus políticas preferidas en formas que puedan resonar con la opinión pública y con las narrativas políticas dominantes—y en contribuir a educar al público y a los políticos en estas materias. Expresar desdén hacia el sentimiento popular y hacia el proceso político aporta poco en este sentido.

Populismo y pericia penal

El discurso populista sobre el castigo probablemente haya existido siempre, al menos como una corriente menor, allí donde las instituciones democráticas permiten al público general tener voz en la elaboración de la política penal²⁰. Siempre ha habido políticos, jueces o editores de periódicos dispuestos a adoptar una postura populista y a arremeter contra “el establishment” en nombre de la “gente común”. Lo que hoy parece diferente, al menos para algunos comentaristas, es que este estilo de discurso penal-político se ha vuelto mucho más prominente y ha sido adoptado no solo por figuras excéntricas o marginales, sino también por ministros de gobierno y legislaturas estatales²¹.

Aunque sería una exageración afirmar que el populismo punitivo domina hoy el discurso penal oficial, es fácil entender por qué algunos observadores podrían formarse esa impresión²². Lo que resulta llamativo del populismo punitivo de los últimos veinte años es que se presenta en marcado contraste con la anterior era correccionalista, en la que los expertos y profesionales de la penología desempeñaban un papel dominante²³. Tras

¹⁹ Hace ya un siglo, Max Weber (1948a) lamentaba el declive de una política intelectualmente racional y basada en hechos, y el recurso creciente a medios emocionales de persuasión. Para él, la democracia era “una dictadura apoyada en la explotación de la emocionalidad de las masas”.

²⁰ La insurgencia populista (contra la “élite liberal” y sus nociones progresistas) se ha instalado, en décadas recientes, como el nuevo establishment. ¿Y quién sabe? Tal vez algún día asistamos a una reacción progresista contra el actual régimen de “law and order” de sentencias punitivas y encarcelamiento masivo—una reacción que adopte temas y representaciones populistas: el libro superventas de Michele Alexander, *The New Jim Crow* (2010), proponía algo de este tipo, y una década más tarde movimientos populares como *Black Lives Matter* encarnan tales sentimientos.

²¹ Bottoms (1995b) fue cuidadoso al sugerir que la punitividad populista era una de varias corrientes en competencia que moldeaban la política reciente de determinación de la pena. Véase Matthews (2005) para la tesis de que la “punitividad” de la política penal contemporánea ha sido considerablemente exagerada.

²² Para testimonios de primera mano sobre esa etapa anterior, véase Radzinowicz (1999), Blom-Cooper (1975) y Faulkner (2014). Para historias de su surgimiento y declive, véase Garland (1985, 2001). Para discusiones sobre el papel cambiante de la pericia criminológica, véase Garland y Sparks (2000) y Loader y Sparks (2011).

²³ Véase Cowperthwaite (1988), quien describe cómo funcionarios del Scottish Office procuraron mantener las propuestas legislativas para un sistema de Children’s Hearing alejadas de la prensa y de la consulta pública, por temor a una reacción negativa frente a lo que consideraban propuestas radicalmente progresistas.

haber sido una corriente marginal y reaccionaria durante el período del *penal-welfare*, el populismo punitivo pasó luego al centro de la escena en la “cultura del control” que le siguió. ¿Qué explica estos desarrollos?

Los procesos de profesionalización, racionalización y burocratización que moldearon la justicia penal durante buena parte del siglo XX contribuyeron a empoderar a expertos formados y a administradores profesionales. Ese poder se vio aún más consolidado con el ascenso de las ideas correccionalistas (que enfatizaban el tratamiento antes que el castigo de los infractores) y con los regímenes de penas indeterminadas que las acompañaron. Estos regímenes permitían a las juntas de libertad condicional, a los directores de prisiones y a los funcionarios de probation controlar las decisiones relativas al tiempo efectivamente cumplido, al tratamiento aplicado y a las condiciones de custodia o supervisión, y hacerlo de manera discrecional y en gran medida fuera de la vista del público. Hasta la década de 1980, los funcionarios y responsables de políticas tendían a evitar la confrontación con la opinión pública, pues asumían que la mayoría de los ciudadanos (junto con muchos jueces y políticos) sostenían posiciones retribucionistas que desde hacía tiempo habían sido desacreditadas entre los profesionales del ámbito penal. Para los progresistas penales, la opinión pública constituía un obstáculo para una buena toma de decisiones, no un componente necesario de ella²⁴.

Esa era de control profesional ha quedado atrás. La política penal y la práctica penal han sido expuestas al escrutinio público, politizadas, sometidas a la vigilancia de los medios y crecientemente controladas por legislaturas que ya no delegan las decisiones de imposición de penas en otros actores. Los poderes discrecionales se asignan con menor frecuencia a decisores que operan tras bambalinas²⁵. El público y sus representantes electos ya no confían en que los profesionales penales adopten las decisiones correctas ni en que ejerzan sus facultades con prudencia. La discrecionalidad judicial en materia de sentencias ha sido restringida mediante leyes de penas obligatorias y directrices de determinación de la pena; en los Estados Unidos, la libertad condicional ha sido abolida

²⁴ En los Estados Unidos, los fiscales constituyen una excepción importante a esta tendencia, pues sus facultades se han visto ampliadas por las nuevas estructuras de determinación de la pena. Pero, por supuesto, la mayoría de los fiscales de distrito en Estados Unidos son elegidos por voto popular, y sus oficinas suelen ser confiables en no mostrarse “blandas con los infractores” y en ejercer su discrecionalidad en interés de la seguridad pública.

²⁵ Zimring y Johnson (2006: 276–277) señalan: “Gran parte del andamiaje punitivo que facilita la indulgencia depende de la confianza en la pericia y benevolencia del gobierno. Los ciudadanos se abstienen de actuar impulsados por emociones y por sentimientos de ‘tirar la llave’ cuando creen que existen principios del castigo—proporcionalidad jurídica, predicciones de peligrosidad, receptividad al tratamiento—que requieren pericia gubernamental. En cuanto la pretensión de pericia es desacreditada, las personas en la calle (o sus representantes estatales) se consideran tan expertas como los jueces, las juntas de libertad condicional o los administradores correccionales.”

en numerosos estados y, aun allí donde subsiste, los poderes expertos de las juntas de libertad condicional han sido significativamente reducidos por políticas de “truth-in-sentencing”. Los actores políticos han revertido la “declaración de independencia penal” y han asumido un control más directo sobre el poder de castigar.

¿Por qué esta reversión inesperada? ¿Surgió un populismo punitivo insurgente a causa de la preocupación pública por el aumento del delito y la percepción de fracaso del sistema penal–asistencial dominado por expertos? ¿Por la disminución de la confianza en el gobierno?²⁶ ¿Por el ascenso de la Nueva Derecha? ¿Por el nuevo poder de la prensa sensacionalista? Optar entre estas hipótesis depende, en parte, de cómo evaluemos el populismo punitivo como fenómeno histórico. ¿Se trata de un cambio superficial en las tácticas políticas y en el sentir público, o de una transformación más profunda en la naturaleza del gobierno? ¿Su ascenso constituye simplemente una mutación en el discurso político o expresa cambios más hondos en la experiencia colectiva del delito y en la adhesión popular al castigo?

Inicialmente, gran parte del debate sobre el populismo punitivo tuvo un carácter histórico, explicando la emergencia de temas populistas por referencia a altas tasas de criminalidad, al incremento del temor al delito, al surgimiento de un movimiento de víctimas, a las inseguridades de la modernidad tardía, entre otros factores (Garland, 2001; Simon, 2009). Pero en años recientes, el giro hacia el análisis comparado ha señalado la importancia de las instituciones que hacen más probable la aparición del populismo punitivo en algunas jurisdicciones que en otras.

Tomemos una comparación destacada: la estructura de la justicia penal en los Estados Unidos—con su derecho penal de base estatal, sus fiscales de condado y jueces estatales electos, y sus jurados comunitarios locales—está diseñada para asegurar un control popular local sobre la acusación y el castigo²⁷. Y la institución de las iniciativas legislativas por referéndum en muchos estados permite la producción directa de normas por parte de los votantes, siempre que se logre movilizar suficiente apoyo popular en torno a una propuesta: baste recordar la ley californiana de *Three Strikes* y su *Victims’ Bill of Rights*. En contraste, la estructura de la justicia penal en Alemania o en los Países Bajos encarna un diseño institucional que protege con mayor eficacia la toma de

²⁶ Cf. Zimring y Johnson (2006: 278): “Lo que siempre ha distinguido la gobernanza del castigo en los Estados Unidos de la de otras democracias avanzadas es una vulnerabilidad estructural frente a las presiones democráticas que surge del federalismo, de la elección popular de fiscales y jueces, y de altos niveles de violencia letal”. En contraste, muchas constituciones europeas de la posguerra fueron redactadas, tras la experiencia del fascismo, con el propósito de limitar el poder popular y multiplicar las salvaguardas liberales (Müller, 2016).

²⁷ Véase Zimring y Johnson (2006: 274) y su cuadro que distingue los factores que facilitan la severidad de aquellos que impulsan la contención. Véase también Downes (1988); Roberts *et al.* (2003); Cavadino y Dignan (2005); Barker (2005); Savelsberg (1994); Pratt (2007); y Garland (2013).

decisiones penales frente a las presiones de la opinión pública y otorga un papel más relevante a funcionarios ministeriales y a burócratas profesionales. No sorprende, entonces, que estas dos naciones exhiban niveles de castigo y encarcelamiento muy diferentes de los de Estados Unidos y respondan de manera también distinta al aumento de las tasas de criminalidad y victimización (Downes, 1988; Savelsberg, 1994).

Los estudios comparativos sobre las instituciones políticas y sociales que configuran la política penal en distintos países sugieren que la susceptibilidad a las presiones populistas es una variable distribuida de manera desigual entre los sistemas políticos²⁸. La autoridad del funcionariado en relación con el poder político; la fortaleza y cohesión relativas de los partidos políticos; la frecuencia y competitividad de las elecciones; el grado de rendición de cuentas de los representantes individuales; la posibilidad de legislar directamente mediante iniciativas populares sometidas a referéndum; el carácter de los medios de comunicación: todos estos factores inciden en el destino del populismo punitivo, con independencia de las fluctuaciones en las tasas de criminalidad y violencia, del peso de los movimientos de víctimas o del nivel de temor público. El trabajo comparado apenas comienza a trazar estas diferencias y a determinar su impacto en la formulación de la política penal, del mismo modo que empieza a indagar si la expansión del populismo punitivo se debe principalmente a procesos de transferencia de políticas y emulación política, o a desarrollos internos que ocurren simultáneamente en varias sociedades.

Evaluar el populismo punitivo: cuestiones empíricas y normativas

El populismo punitivo suele caracterizarse como una fuerza política de gran eficacia que ha desempeñado un papel destacado en el desplazamiento de la práctica penal hacia orientaciones más severas. También se lo presenta como un fenómeno que ha tergiversado la opinión pública, subestimando los aspectos matizados y ambivalentes de los sentimientos penales colectivos y exagerando sus dimensiones más duras y vindicativas.

Pero estas caracterizaciones generales se apoyan en supuestos empíricos que no siempre han sido plenamente demostrados, ni siquiera cuidadosamente especificados y diferenciados. Al menos algunas medidas populistas han tenido un impacto mucho menor sobre la práctica penal del que sugiere la publicidad que acompañó su introducción y la atención crítica que suscitaron. Un caso ilustrativo son las leyes de “three strikes” adoptadas en muchos estados estadounidenses—con la excepción de California—, que, pese al despliegue mediático, han tenido escasa incidencia en el

²⁸ Zimring *et al.* (2003); Matthews (2005).

patrón efectivo de encarcelamiento²⁹. De hecho, el populismo punitivo probablemente esté predispuesto a actos gestuales y a legislación simbólica, dado que su preocupación principal se orienta a los efectos sobre la audiencia más que a los resultados sustantivos de la política. Desde luego, incluso cuando el populismo punitivo se reduce poco más que a discurso, produce efectos de cierta índole: desacredita la opinión experta, reafirma la soberanía de la opinión pública y refuerza un lenguaje político afín a la lógica sensacionalista. Pero no deberíamos confundir estos efectos con una transformación integral de la práctica penal.

En cuanto a las cuestiones normativas, podríamos comenzar observando que la mayoría de los comentaristas que hablan de populismo punitivo lo hacen en tono crítico. De hecho, en su uso actual, la expresión posee connotaciones predominantemente negativas³⁰. Pero, como señalé antes, la mayoría de estos comentaristas son expertos en criminología preocupados por su posible marginación en el proceso de formulación de políticas, o liberales que asocian el populismo con políticas iliberales. Dado que sus audiencias suelen estar compuestas por otros criminólogos y otros liberales, estos autores rara vez consideran necesario defender explícitamente sus preferencias. Tampoco explican por qué el público debería deferir a los expertos en penología, especialmente en una época en la que la política penal se presenta con frecuencia como una cuestión de justicia expresiva o retributiva y no como una forma instrumental de control del delito. Sin embargo, formular una defensa de la pericia penal me parece una tarea importante para los penólogos contemporáneos, y una a la que se ha dedicado insuficiente atención.

Conviene advertir que es principalmente en relación con la política *penal*—y, sobre todo, con las cuestiones de determinación de la pena—donde operan los discursos y procesos de formulación de políticas populistas, más que en otras áreas de la política criminal, como el policiamiento, la acusación o la prevención del delito. Esto puede deberse a que, tras el desplazamiento desde un modelo rehabilitador hacia uno retributivo, las cuestiones penales se centran ahora en qué tipo de pena es “merecida”, “apropiada” o “expresiva”; y estas cuestiones suelen percibirse como asuntos de convención más que como materias de conocimiento experto. En otras palabras, la política populista se ha concentrado en aquellos aspectos del control del delito y de la justicia penal en los que los sentimientos e intuiciones comunitarias parecen más pertinentes para la

²⁹ Algunos autores, como Stuntz (2011), reivindican el control popular del castigo y sostienen que los miembros locales de la comunidad están en mejores condiciones de impartir justicia y controlar el delito que los expertos en criminología o los profesionales distanciados. Sin embargo, no se describen a sí mismos como “populistas punitivos”, prefiriendo hablar de soberanía popular, de proceso democrático y de control comunitario. En su mayor parte, la expresión “populismo punitivo” se emplea en un sentido crítico o despectivo.

³⁰ Véase Green (2008: 273); Roberts et al. (2003), capítulo 10; Lacey (2008).

formulación y adopción de decisiones. Sin duda, además, el público presta especial atención a las cuestiones relativas al encarcelamiento y a la liberación en la medida en que estas inciden sobre la seguridad pública; y, desde el sentido común, penas de prisión más largas se asocian con una menor exposición al riesgo de victimización.

Cuando reflexionamos sobre la relación entre las políticas públicas y las preferencias del público, suele trazarse una distinción entre conocimiento y opinión—entre afirmaciones empíricas acerca de lo que es el caso y enunciados de preferencia acerca de lo que *debería* ser el caso. Y esa distinción suele aplicarse bajo el supuesto de que el papel propio del experto consiste en proporcionar al público conocimiento preciso, no en intentar modificar sus opiniones. Así, si las actitudes públicas hacia la política penal se basan en información falsa—moldeada por el sensacionalismo mediático, por mentiras políticas o por distorsiones ideológicas—, la tarea de académicos y expertos sería contrarrestar esas tergiversaciones con información más exacta, equilibrada y contextualizada. Pero si las actitudes públicas se fundamentan en creencias e intuiciones acerca de castigos “proporcionales” o “expresivos”, entonces el experto debería simplemente deferir a esos juicios morales. Según esta visión, el papel del experto científico termina allí donde comienza el juicio normativo.

Sin embargo, las cosas rara vez son tan simples, y la centralidad de las cuestiones normativas en torno al castigo retributivo o expresivo no vuelve superflua la pericia penológica. Puede haber preguntas penales que dependan exclusivamente de juicios morales y respecto de las cuales los expertos en penología tengan poco que aportar. Pero, la mayor parte del tiempo, las evaluaciones y elecciones normativas se construyen sobre una base de información fáctica acerca de cómo funciona el mundo, por qué los infractores transgreden la ley, qué efectos producen los castigos y cuáles son las alternativas disponibles. Y el conocimiento experto desempeña un papel fundamental en la construcción de ese andamiaje.

Tomemos, por ejemplo, la cuestión de la pena capital, que en el ámbito de la política penal suele considerarse la cuestión moral *por excelencia*. Los políticos estadounidenses, y en ocasiones los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, justifican la continuidad de la pena de muerte sobre la base de que su aplicación como castigo retributivo constituye un asunto de juicio moral y que, en una sociedad democrática, corresponde al pueblo decidir sobre tales cuestiones. Pero este es un modo engañosamente simple de plantear el problema. Es cierto que pueden ofrecerse justificaciones morales de la pena capital. Y es cierto que, cuando se pregunta “¿apoya usted la pena de muerte para el delito de homicidio?”, la mayoría de los estadounidenses responde afirmativamente. Pero las leyes sobre pena capital no se ejecutan por sí mismas, y la pena de muerte es siempre una práctica jurídica y administrativa antes que

una cuestión moral abstracta. En consecuencia, la legislación y la práctica de la pena de muerte implican inevitablemente cuestiones fácticas sobre las cuales los expertos tienen aportes importantes que realizar. Así, por ejemplo, la investigación empírica demuestra que la pena capital se administra de manera arbitraria y racista, que conlleva demoras prolongadas y costos desproporcionados, y que el proceso de ejecución es proclive a generar crueldad y sufrimiento no intencionales. La experiencia también muestra que existen alternativas punitivas viables; que otras naciones (y muchos estados estadounidenses) optan por otras formas de castigar a los homicidas (sin experimentar consecuencias adversas en las tasas de homicidio); y que las intuiciones morales tienden a transformarse junto con los arreglos institucionales y las expectativas que estos establecen. De este modo, incluso cuando los debates sobre la elección de la pena giran en torno a intuiciones y creencias morales, subsiste un papel importante para la pericia penal y la sabiduría penológica.

Populismo y democracia

La crítica al populismo punitivo suele ir acompañada de propuestas de reforma orientadas a “aislar” la práctica penal de los sentimientos populares o a crear algún tipo de “amortiguador” entre la política penal y la opinión pública, como podría ser una comisión de determinación de la pena integrada por expertos o una instancia independiente de intermediación en materia de investigación³¹. Sin embargo, algunos críticos se muestran reticentes a condenar el populismo punitivo sobre la base de que deberíamos confiar en el pueblo, desconfiar de las élites y procurar involucrar a las personas comunes en el proceso de formulación de la política penal. Para estos comentaristas, el compromiso con los valores democráticos implica que el sentimiento mayoritario no debería descartarse simplemente porque algunos expertos lo consideren poco útil o mal informado³².

Preocupaciones de este tipo han estimulado un interés creciente por la relación entre democracia y castigo, y ha emergido una literatura dedicada a examinar estas cuestiones (Johnstone, 2000; Zimring y Johnson, 2006; Miller, 2008, 2013; Barker, 2009; Rowan, 2012). Un principio básico que orienta esta producción es que la “democracia” no puede entenderse de manera singular ni esencial. Existen múltiples concepciones de gobierno democrático y diversas formas de institucionalizar los principios democráticos, como

³¹ Loader (2005); Ryan (2003, 2005); Johnstone (2000).

³² Dejo de lado aquí el hecho de que la educación pública, gratuita y universal constituye una condición habilitante de este principio.

muestra Barker (2009,) en su comparación de tres estados estadounidenses y sus culturas democráticas diferenciadas.

Además, nuestro compromiso general con la democracia coexiste siempre en tensión con otros valores—como el liberalismo o la racionalidad—que también ocupan un lugar central en la cultura política contemporánea. Así, aunque hoy hablemos con frecuencia como si la “democracia liberal” fuese una forma política unificada, las tradiciones del liberalismo y de la democracia son histórica y conceptualmente distintas, y a menudo orientan la política penal en direcciones bastante diferentes.

Las implicancias contrastantes de la democracia y del liberalismo para la política penal pueden observarse en la historia de la pena capital (Garland, 2010). En términos generales, fueron fuerzas políticas liberales—sobre todo élites liberales—las que promovieron la abolición de la pena de muerte. Las demandas liberales de limitación del poder estatal, de garantías procesales y de respeto por los derechos y la dignidad de las personas colocaron al liberalismo en una oposición de principio frente al castigo capital. La democracia, en cambio, ha mantenido una relación más ambivalente con el homicidio estatal, y en ocasiones fuerzas democráticas han actuado para preservar la pena de muerte como expresión de las preferencias mayoritarias. En los Estados Unidos, por ejemplo, una forma radicalmente local y populista de democracia sostiene la pena capital en el nivel local, y un declarado respeto por el proceso democrático ha llevado a la Corte Suprema a confirmar la validez jurídica de los estatutos y prácticas en materia de pena de muerte.

Cuando observadores extranjeros critican el carácter politizado de la justicia penal estadounidense y describen la elección popular de fiscales, jueces y jefes de policía como una amenaza para la imparcialidad judicial, están expresando valores liberales clásicos. En contraste, cuando el juez Scalia calificó los “regaños con el dedo” de los abolicionistas europeos como un elitismo altanero y un desdén arrogante por las opiniones de la gente común, estaba expresando un compromiso robustamente estadounidense—y marcadamente iliberal—con la democracia popular (Garland, 2010).

Si los compromisos democráticos y liberales a veces entran en conflicto, lo mismo ocurre entre la opinión pública (popular) y la pericia (de élite). Por firme que sea el compromiso con la democracia, son pocos quienes sostendrían que la política gubernamental debería constituir una expresión no mediada de la opinión mayoritaria. Los principios mayoritarios son normas poderosas para decidir elecciones, pero difícilmente basten por sí solos para promulgar buenas leyes o formular políticas eficaces. En el contexto electoral, reglas como “una persona, un voto” y “prevalece la mayoría” no distinguen operativamente entre opiniones profundamente reflexionadas y plenamente informadas, por un lado, y caprichos arbitrarios o comprensiones erróneas,

por otro. En elecciones generales, referendos o debates legislativos, se otorga el mismo peso al voto de expertos conocedores que al de ignorantes desinformados. Y no imponemos pruebas de alfabetización ni requisitos de conocimiento como condición para participar. Nuestro principio rector en este ámbito es que todo ciudadano debe tener un voto y que cada voto debe contar por igual³³. Pero el proceso de formulación de políticas es una empresa diferente. En la medida en que implica seleccionar medios eficaces para alcanzar fines deseados, ponderar costos y beneficios, anticipar consecuencias y examinar alternativas, se beneficiará de la aplicación de pericia administrativa, evidencia empírica y experiencia institucional. En la medida en que la política penal supone la imposición deliberada de sufrimiento humano, también exige una cuidadosa ponderación de principios liberales y restricciones éticas. Y dado que las instituciones penales son espacios opacos, en gran medida desconocidos para el público general, las voces de los infractores, de las personas privadas de libertad y de los operadores del sistema correccional deberían estar siempre presentes en las conversaciones sobre el diseño, uso y gestión de estas instituciones. Las normas mayoritarias que resultan convincentes para ciertos fines parecen completamente insuficientes para otros.

Populismo y consentimiento popular

El problema del populismo punitivo no radica en que sea “popular”. El problema es que recurre a un discurso político destemplado y a apelaciones demóticas para generar políticas que guardan escasa relación con la sabiduría y la decencia penológicas. Pero la alternativa deseable no consiste en silenciar la opinión pública ni en excluir al público de los procesos de formulación de políticas. En las democracias occidentales contemporáneas, donde la preocupación por el delito está extendida y la confianza en las instituciones de justicia penal suele ser limitada, es poco probable que la política penal sea plenamente confiada a una burocracia no sometida a rendición de cuentas o a élites liberales. Tampoco es verosímil que las cuestiones de crimen y castigo queden al margen de la prensa sensacionalista o de la competencia electoral.

Cualesquiera sean las leyes y políticas penales que se adopten, y cualquiera sea el modo en que se arribe a ellas, en última instancia requerirán aprobación o aquiescencia pública. Pero esta necesidad de aceptación social no excluye un proceso de formulación de políticas fundamentado en evidencia confiable, orientado por expertos con

³³ Cf. Lappi-Seppälä (2008: 116): “deberíamos aplicar también en el discurso penal las reglas habituales de rendición de cuentas política. En ningún otro ámbito de la vida política pueden presentarse planes y propuestas sin una estimación de costos, beneficios y alternativas”.

experiencia y atento a los valores sociales³⁴. De hecho, existen numerosos ejemplos de instituciones que facilitan la participación pública—la magistratura lega en Inglaterra, los paneles escoceses de audiencias infantiles, los procesos de democracia deliberativa, las investigaciones consultivas—que no tienen un temperamento populista ni dan lugar a prácticas especialmente punitivas.

Pero ¿qué ocurre si una “política penal racional”, diseñada por responsables de políticas y asesores penológicos expertos, entra en conflicto con el sentimiento mayoritario? ¿Cómo debería gestionarse ese conflicto en una sociedad liberal democrática decente? No, sugeriría yo, tratando de ocultar o negar el conflicto. Una de las razones por las cuales las políticas correccionalistas perdieron rápidamente credibilidad política en las décadas de 1980 y 1990 fue que los expertos rara vez explicaron al público por qué un enfoque rehabilitador del tratamiento de los infractores era preferible a la retribución de sentido común, prefiriendo desarrollar sus políticas correccionales lejos del escrutinio público (Garland, 2001).

En una democracia, los funcionarios gubernamentales están obligados a involucrarse con la opinión pública. Las preferencias de los ciudadanos no pueden ser excluidas de los ámbitos de formulación de políticas ni tratadas como los desvaríos de una turba desordenada³⁵. Tampoco resulta productivo fingir que, debidamente interpretada, la opinión mayoritaria es en realidad progresista y “está de nuestro lado”, pues ello equivale, en los hechos, a otra forma de ignorarla.

Pero la interacción democrática entre el electorado y los funcionarios electos—y entre las élites expertas y ambos grupos—debe ser dialógica e interactiva. Los políticos deben atender a las opiniones del electorado y tener en cuenta preferencias públicas consolidadas. Pero, asistidos por sus asesores y expertos en políticas públicas, también deben procurar educar a los ciudadanos, proporcionando información y facilitando un debate deliberativo. Quienes ocupan posiciones de autoridad, administran políticas y dirigen instituciones están en condiciones de desarrollar conocimientos y comprensiones que no están comúnmente disponibles. Y al explicar estas perspectivas pueden ampliar la comprensión pública de los problemas que se enfrentan y de la eficacia relativa de las soluciones propuestas. En lugar de desestimar al público como irremediabilmente punitivo o ignorante, los responsables de políticas y sus asesores penológicos deberían comprometerse con la opinión pública y procurar mejorar su

³⁴ Ryan (2005: 147–148) sostiene: “Desesperarse por el ‘populismo’ en revistas académicas eruditas (...) sugiere, al menos en el caso británico, un persistente esnobismo social: una defensa de último recurso emprendida por una élite académica y administrativa cada vez más aislada frente a la idea de que la gente común tiene derecho a hacer oír su voz”. Para relatos de esfuerzos por incorporar la opinión pública en la determinación de la pena, véase Hutton (2008) e Indermaur (2008).

³⁵ Sobre el papel del criminólogo como intelectual público, véase Loader y Sparks (2011).

comprensión. Quienes ocupan posiciones de liderazgo y autoridad en una sociedad democrática tienen la obligación de explicar, comunicar, dar razones y respetar la inteligencia del electorado³⁶. La tarea del experto en una democracia no consiste únicamente en adquirir y aplicar una alta competencia técnica, sino también en comunicar y explicar estas cuestiones técnicas al público de manera que puedan ser comprendidas con facilidad.

Siempre que las preferencias populares sean resistidas en la formulación de la política penal o en la administración de justicia, esa resistencia debe ser explícitamente argumentada y justificada. Las políticas que se apartan de las preferencias mayoritarias requieren una justificación especial, por ejemplo mediante la apelación a derechos constitucionales o humanos y a las protecciones (no democráticas) de las minorías que estos implican. Los valores y tradiciones del liberalismo—el debido proceso, los derechos de las minorías, las garantías constitucionales, las limitaciones al poder estatal, el carácter sagrado de la vida humana y la importancia de la duda—ofrecen recursos fundamentales para tales argumentaciones. Del mismo modo, los valores ilustrados de la ciencia, la racionalidad y el conocimiento empíricamente fundamentado proporcionan apoyos decisivos.

En sociedades como las nuestras, la democracia es un valor sagrado y *vox populi vox dei* funciona como principio orientador, de modo que las posiciones contra-mayoritarias deben ser siempre defendidas y justificadas. Careciendo de un amplio respaldo público, sus principios deben ser explicados y los fundamentos de su autoridad legítima establecidos—si no en la opinión pública mayoritaria, entonces en coaliciones de apoyo integradas por expertos, funcionarios gubernamentales y élites culturales. Sin ese involucramiento y la legitimidad que este aporta, las medidas contra-mayoritarias no resistirán el escrutinio al que, tarde o temprano, serán sometidas.

Conclusión: política penal y pericia penológica

La relación entre castigo y democracia es compleja, y mi revisión del tema apenas ha rozado algunas de las cuestiones importantes en juego. Pero, en última instancia, los

³⁶ Cf. la advertencia de Max Weber: “una cosa es exponer hechos, determinar relaciones matemáticas o lógicas o la estructura interna de los valores culturales (...) y otra muy distinta responder a cuestiones relativas al valor de la cultura y (...) a la pregunta de cómo se debe actuar (...) El profeta y el demagogo no pertenecen a la cátedra universitaria” (Weber, 1948b: 146). Y recuérdese la provocadora crítica de James Q. Wilson a los criminólogos estadounidenses que, cuando eran convocados por órganos responsables de políticas públicas para ofrecer asesoramiento, “no podían responder con sugerencias derivadas y respaldadas por su trabajo académico”, y en su lugar ofrecían recomendaciones que “tendían a derivar de sus opiniones políticas generales” (Wilson, 1983: 42). Que las recomendaciones de política de Wilson no fueran menos tendenciosas políticamente no resta fuerza a su observación.

interrogantes planteados por el populismo punitivo son en realidad menos profundos y menos difíciles de lo que estas discusiones sobre la democracia podrían sugerir.

Una crítica del populismo punitivo no equivale a una crítica de la participación popular en la configuración de la política penal. El problema del populismo punitivo no es que permita que las opiniones de los ciudadanos influyan en la política penal. De hecho, como señala David Indermaur, “el populismo, aunque parece entregar poder al pueblo, no genera ningún proceso de debate o deliberación política y, en la práctica, excluye al público de un papel real en la formación de políticas” (Indermaur, 2008: 58,). El problema del populismo punitivo es que encarna una modalidad de política en la que representaciones reduccionistas de la opinión pública llegan a dominar el debate público. El problema es que facilita una forma de formulación de políticas politizada y carente de conocimiento, que ignora información pertinente y no aborda valores relevantes. El populismo punitivo tiende a expulsar la evidencia, la experiencia y la pericia, sustituyéndolas por representaciones groseramente politizadas del sentimiento popular. En las últimas dos décadas, muchos de nosotros hemos denunciado su influencia y criticado sus efectos perjudiciales. Pero quizá los penólogos deberíamos aprovechar también esta coyuntura para reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia pericia, las fuentes de nuestro poder y autoridad expertos, y la contribución que nuestro conocimiento puede hacer al debate público sobre el castigo y la política penal.

Si los expertos en penología han de ser considerados creíbles, si hemos de merecer la confianza pública, si hemos de ser respetados por los funcionarios y escuchados por los legisladores, debemos cuidar la integridad de nuestro conocimiento y las fuentes de su legitimidad. Nuestras declaraciones públicas deben estar cuidadosamente fundamentadas en evidencia y experiencia, y no ser meras expresiones de preferencia política. Nuestros pronunciamientos, *en cuanto* expertos, deberían mantenerse dentro de los límites de lo que puede discutirse con conocimiento de causa y de lo que se sabe con suficiente certeza. Deberíamos reflexionar sobre las maneras en que nuestras intuiciones morales y preferencias valorativas configuran nuestras interpretaciones, y reconocer que otras creencias normativas podrían aplicarse a las prácticas penales y a nuestras evaluaciones de ellas. Y deberíamos estar dispuestos a revisar nuestros supuestos y someter nuestros valores a escrutinio a la luz de nueva evidencia o de argumentos contrarios.

Es importante, asimismo, admitir que hay cosas que simplemente no sabemos. Y, cuando nuestro conocimiento es probabilístico y no cierto, deberíamos explicar el razonamiento que sustenta nuestras recomendaciones. A veces la diferencia entre la opinión experta y la opinión pública no es una cuestión de correcto versus incorrecto, sino un desacuerdo acerca de cómo ponderar el riesgo y sobre quién debe asumir los

costos de una evaluación errónea de ese riesgo. Por ejemplo, un experto puede considerar que la liberación de un infractor conlleva un bajo riesgo de reincidencia violenta y recomendar la concesión de la libertad condicional. Un miembro del público puede juzgar que incluso el más mínimo riesgo de nueva violencia es inaceptable y sostener que el infractor debería permanecer bajo custodia. En tales casos, los expertos deberían procurar encauzar el debate y mejorar su racionalidad aclarando los fundamentos de sus conclusiones y distinguiendo las diferencias de opinión de las controversias sobre hechos. Si una preferencia pública parte del supuesto de que la vida de los infractores no importa, ese juicio de valor y sus implicancias deberían ser explicitados y sometidos a debate.

Por encima de todo, deberíamos distinguir nuestro trabajo como expertos en penología de nuestras intervenciones como reformadores penales y activistas políticos, y dejar claro cuándo nuestros argumentos en favor de tal o cual medida penal se apoyan en evidencia consolidada y cuándo responden a una preferencia política. No quiero decir con esto que los penólogos debamos limitarnos a exponer “solo los hechos”, como tasas de reincidencia, hallazgos sobre disuasión, comparaciones internacionales de encarcelamiento o costos relativos de determinadas medidas penales. La pericia penológica también incluye una sabiduría experiencial acerca del funcionamiento de las instituciones penales, de los valores que encarnan las medidas punitivas, de los modos en que las sentencias probablemente serán aplicadas, de consecuencias previamente no anticipadas, de las lecciones de la historia penal, de cómo otras naciones afrontan problemas similares y de las normas consagradas en el derecho interno e internacional. Todas estas constituyen formas de conocimiento y comprensión que proporcionan bases legítimas para la autoridad experta, y su relevancia para la política penal debería ser afirmada con vigor y de manera reiterada.

Uno de los antídotos más eficaces contra el populismo punitivo es una demostración convincente de competencia, sabiduría e integridad por parte de los penólogos, de modo que los responsables de políticas y sus audiencias públicas desarrollen una disposición a confiar en su juicio y a aceptar su asesoramiento. Y si necesitamos un modelo de las cualidades profesionales y personales requeridas para ganar ese respeto y esa confianza, la trayectoria de Tony Bottoms puede servir como un poderoso ejemplo.

Referencias

Alexander, M.: *The new Jim Crow: Mass incarceration in the age of colorblindness*, New York: The New Press, 2010.

- Applegate, B. K., Cullen, F. T., Link, B. G., Richards, P. J. y Lanza-Kaduce, L.: “Determinants of public punitiveness toward drunk driving: A factorial survey approach”, *Justice Quarterly*, 13 (1), 1996: 57–79.
- Barker, V.: *The politics of imprisonment: How the democratic process shapes the way America punishes offenders*, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Bottoms, A. E.: “The philosophy and politics of punishment and sentencing”, en: Clarkson, C. y Morgan, R. (eds.): *The politics of sentencing reform*, Oxford: Clarendon Press, 1995: 17–49.
- Canovan, M.: *Populism*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981.
- Downes, D.: *Contrasts in tolerance: Post-war penal policy in the Netherlands and England and Wales*, Oxford: Clarendon Press, 1988.
- Dzur, A. W.: *Punishment, participatory democracy, and the jury*, Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Foucault, M.: *Discipline and punish: The birth of the prison*, New York: Pantheon Books, 1977.
- Freiberg, A. y Gelb, K. (eds.): *Penal populism, sentencing councils and sentencing policy*, Cullompton: Willan Publishing, 2008.
- Frost, N. A.: “Beyond public opinion polls: Punitive public sentiment and criminal justice policy”, *Sociology Compass*, 4 (3), 2010: 156–168.
- Garland, D.: *Punishment and welfare: A history of penal strategies*, Aldershot: Gower, 1985.
- Garland, D.: *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*, Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Garland, D. y Sparks, R.: “Criminology, social theory and the challenge of our times”, *British Journal of Criminology*, 40 (2), 2000: 189–204.
- Green, D. A.: *When children kill children: Penal populism and political culture*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Hall, S.: “Popular-democratic versus authoritarian populism”, en: Hunt, A. (ed.): *Marxism and democracy*, London: Lawrence & Wishart, 1980: 157–185.
- Hutton, N.: “Beyond populist punitiveness?”, *Punishment & Society*, 7 (3), 2005: 243–258.

- Indermaur, D.: “Dealing the public in: Challenges for a transparent and accountable sentencing policy”, en: Freiberg, A. y Gelb, K. (eds.): *Penal populism, sentencing councils and sentencing policy*, Cullompton: Willan Publishing, 2008: 45–67.
- Johnstone, G.: “Penal policy making: Elitist, populist or participatory?”, *Punishment & Society*, 2 (2), 2000: 161–180.
- Kazin, M.: *The populist persuasion: An American history*, Ithaca: Cornell University Press, 1998.
- Lacey, N.: *The prisoners’ dilemma: Political economy and punishment in contemporary democracies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Laclau, E.: *On populist reason*, London: Verso, 2005.
- Lappi-Seppälä, T.: “Trust, welfare, and political culture: Explaining differences in national penal policies”, *Crime and Justice*, 37, 2008: 313–387.
- Loader, I.: “Fall of the ‘Platonic guardians’: Liberalism, criminology and political responses to crime in England and Wales”, *British Journal of Criminology*, 46 (4), 2006: 561–586.
- Loader, I. y Sparks, R.: *Public criminology?*, London: Routledge, 2011.
- Matthews, R.: “The myth of punitiveness”, *Theoretical Criminology*, 9 (2), 2005: 175–201.
- Miller, L. L.: *The perils of federalism: Race, poverty, and the politics of crime control*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Müller, J.-W.: *What is populism?*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.
- Pratt, J.: *Penal populism*, London: Routledge, 2007.
- Roberts, J. V., Stalans, L. J., Indermaur, D. y Hough, M.: *Penal populism and public opinion: Lessons from five countries*, Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Ryan, M.: “Engaging with punitive attitudes towards crime and punishment: Some strategic lessons from England and Wales”, en: Pratt, J., Brown, D., Brown, M., Hallsworth, S. y Morrison, W. (eds.): *The new punitiveness*, Cullompton: Willan Publishing, 2005: 139–149.
- Savelsberg, J. J.: “Knowledge, domination, and criminal punishment”, *American Journal of Sociology*, 99 (4), 1994: 911–943.
- Simon, J.: *Governing through crime: How the war on crime transformed American democracy and created a culture of fear*, Oxford: Oxford University Press, 2007.

Stuntz, W. J.: *The collapse of American criminal justice*, Cambridge: Harvard University Press, 2011.

Taggart, P.: *Populism*, Buckingham: Open University Press, 2000.

Zimring, F. E. y Johnson, D. T.: “Public opinion and the governance of punishment in democratic political systems”, *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 605 (1), 2006: 265–280.

Zimring, F. E., Hawkins, G. y Kamin, S.: *Punishment and democracy: Three strikes and you're out in California*, Oxford: Oxford University Press, 2001.